

**INTELLEKTUAL MULK SOHASIDAGI NIZOLARNI SUDGACHA HAL ETISH
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI****Jamshid Nortojoyev**

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti.

E-mail: jamshidnortojoyev707@gmail.com**<https://doi.org/10.5281/zenodo.20759405>**

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda intellektual mulk sohasidagi nizolarni sudgacha hal etish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Unda Apellyatsiya kengashi, mediatsiya, hakamlilik va xalqaro tijorat arbitraji kabi mavjud institutlarning IP nizolariga yetarli darajada moslashmagani asoslab beriladi. Shuningdek, IP nizolari uchun normativ "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish, IP-mediatsiya va IP-arbitrajni rivojlantirish, texnik nizolar uchun expert determination institutini joriy etish hamda ".UZ" domen nizolari bo'yicha tezkor ma'muriy panel yaratish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: intellektual mulk, IP nizolari, sudgacha hal etish, mediatsiya, arbitraj, Apellyatsiya kengashi, expert determination, domen nizolari.

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Аннотация. В статье анализируются вопросы совершенствования механизмов досудебного урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности в Узбекистане. Обосновывается, что существующие институты, включая Апелляционный совет, медиацию, третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж, недостаточно адаптированы к особенностям IP-споров. Предлагается разработать нормативную «дорожную карту» для таких споров, развивать IP-медиацию и IP-арбитраж, внедрить институт expert determination для технически сложных споров, а также создать ускоренную административную панель по спорам о доменных именах в зоне ".UZ".

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, IP-споры, досудебное урегулирование, медиация, арбитраж, Апелляционный совет, expert determination, доменные споры.

**ISSUES OF IMPROVING PRE-TRIAL DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN
THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY**

Abstract. This article analyzes the improvement of pre-trial dispute resolution mechanisms in the field of intellectual property in Uzbekistan. It argues that existing institutions, including the Appeal Board, mediation, domestic arbitration and international commercial arbitration, are not sufficiently adapted to the specific nature of IP disputes. The article proposes developing a normative dispute-routing roadmap for IP disputes, strengthening IP mediation and IP arbitration, introducing expert determination for technically complex disputes, and establishing a fast-track administrative panel for ".UZ" domain name disputes.

Keywords: intellectual property, IP disputes, pre-trial dispute resolution, mediation, arbitration, Appeal Board, expert determination, domain name disputes.

Hozirgi davrda intellektual mulk nafaqat ijodiy faoliyat natijalarini muhofaza qilish vositasi, balki innovatsion iqtisodiyot, raqamli bozor, texnologiyalar transferi va xalqaro savdo munosabatlarining muhim huquqiy institutlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Dasturiy ta'minot, tovar belgisi, patent, sanoat namunasi, mualliflik asari, ma'lumotlar bazasi, domen nomi yoki nou-xau kabi obyektlar atrofida yuzaga keladigan nizolar odatda tezkorlik, maxfiylik, maxsus texnik bilim va iqtisodiy manfaatlar muvozanatini talab qiladi. Shu sababli bunday nizolarni faqat sud tartibida ko'rib chiqish ko'p hollarda huquq egasi, foydalanuvchi va tadbirkorlik subyektlari uchun yetarli darajada samarali bo'lmasligi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda intellektual mulk sohasini rivojlantirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasida ushbu sohani samarali huquqiy muhofazadan kuchli huquqiy himoya bosqichiga olib chiqish, kontrafakt mahsulotlarga qarshi kurashish, qonunchilikdagi bo'shliq va ziddiyatlarni bartaraf etish, shuningdek nizolarni hal etishning ilg'or xorijiy tajribasini o'rganish vazifalari belgilangan [1]. Mazkur strategiyada WIPO Arbitraj va vositachilik markazi faoliyatini O'zbekistonda joriy etish masalasini o'rganish alohida ko'rsatilgani ham sudgacha hal etish mexanizmlarining amaliy ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etish masalasi sud himoyasini cheklash yoki uni almashtirish g'oyasini anglatmaydi. Aksincha, sudgacha tartibning vazifasi nizoni dastlabki bosqichda to'g'ri yo'naltirish, taraflarning iqtisodiy manfaatlarini saqlab qolish, texnik masalalarni erta aniqlash, murosaga yaroqli xususiy-huquqiy nizolarni sudgacha bartaraf etish hamda haqiqatan sud aralashuvini talab qiladigan nizolarni aniqroq holatda sudga olib kirishdan iboratdir. Bunday yondashuv sudga murojaat qilish huquqini inkor etmaydi, balki sud himoyasining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 19-son qarori intellektual mulkka oid ishlarni ko'rib chiqishda sud yurisdiksiyasini aniqlashtirib berdi. Unga ko'ra, patent yoki guvohnoma berishni rad etish, talabnomani ko'rib chiqmaslik, huquqni o'tkazish haqidagi shartnomani ro'yxatdan o'tkazishni rad etish kabi ommaviy-huquqiy nizolar ma'muriy sudlarga, muallif va huquq egasi o'rtasidagi xususiy nizolar, zarar undirish, litsenziya va huquqni o'tkazish shartnomalaridan kelib chiqadigan nizolar esa fuqarolik yoki iqtisodiy sudlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, Plenum qonunda yoki bitimda sudgacha majburiy tartib to'g'ridan-to'g'ri belgilanmagan bo'lsa, da'voni sudgacha tartibga rioya qilinmaganligi sababli qaytarish yoki ko'rmasdan qoldirish mumkin emasligini ham ta'kidlaydi [2]. Ayni ushbu holat intellektual mulk nizolarida asosiy tizimli masalani ochib beradi.

Mamlakatimizda Apellyatsiya kengashi, mediatsiya, hakamlilik va xalqaro tijorat arbitraji kabi alohida institutlar mavjud bo'lsa-da, ular IP nizolarini sudgacha hal etishga qaratilgan yagona, bosqichli va ixtisoslashgan tizim sifatida to'liq shakllanmagan. Huquq egasi yoki foydalanuvchi muayyan nizo bo'yicha avval qaysi organga murojaat qilishi, qaysi holatda mediatsiya maqsadga muvofiq ekani, qaysi nizoda arbitraj kelishuvi ishlashi, qaysi masala esa faqat ma'muriy yoki sud tartibida hal etilishi kerakligini bir butun "yo'l xaritasi" orqali aniqlay olmaydi.

Milliy ilmiy adabiyotlarda intellektual mulk huquqlarini himoya qilishning ayrim jihatlari yoritilgan. Jumladan, O. Okyulov intellektual mulk obyektlariga nisbatan huquqlar va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning institutsional asoslariga e'tibor qaratadi [3]. N. Toshkanov intellektual mulk obyektlarini tijoratlashtirishning fuqarolik-huquqiy masalalarini, D. Egamova internetda intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilishni, M. Bahramova esa onlayn arbitraj va nizolarni muqobil hal etish masalalarini tadqiq etgan [4].

Ushbu ishlar mavzu uchun muhim nazariy asos yaratadi, biroq O'zbekiston sharoitida IP nizolarini sudgacha hal etishning yagona, ixtisoslashgan va amaliy ijro bilan bog'langan modeli masalasi alohida ilmiy-amaliy yechim sifatida yanada chuqur ishlab chiqishni talab etadi.

Birinchi muammo shundan iboratki, intellektual mulk nizolari uchun yagona normativ yo'l xaritasi mavjud emas. Amaldagi qoidalar turli hujjatlarga tarqalgan: Plenum qarori sud yurisdiksiyasini tushuntiradi, Mediatsiya to'g'risidagi qonun umumiy yarashtiruv imkoniyatini belgilaydi, Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun tijorat nizolarini arbitrajga topshirish asoslarini ko'rsatadi, Hakamlilik sudlari to'g'risidagi qonun ichki xususiy nizolar uchun hakamlilik asoslarini belgilaydi, Apellyatsiya kengashi to'g'risidagi nizom esa sanoat mulki obyektlari, seleksiya yutuqlari, integral mikrosxemalar topologiyalari, tovar belgilari, geografik ko'rsatkichlar va boshqa obyektlarga doir apellyatsiya va arizalarni ko'rib chiqish tartibini tartibga soladi [5]. Biroq ushbu mexanizmlarni bir-biriga bog'laydigan maxsus IP-routing, ya'ni nizo turiga qarab uni tegishli sudgacha yoki sud tartibiga yo'naltiradigan normativ model mavjud emas.

Mazkur bo'shliq amaliyotda ikki xil noaniqlikni keltirib chiqaradi. Birinchidan, davlat organining qarori yoki ro'yxatga olish harakati bilan bog'liq ommaviy-huquqiy nizo qachon Apellyatsiya kengashi orqali, qachon ma'muriy sud orqali hal etilishi masalasi oddiy huquq egasi uchun murakkab ko'rinadi. Ikkinchidan, litsenziya, royalti, franshizing, qo'shma mualliflik, dasturiy mahsulotdan foydalanish, tovar belgilarining birgalikda mavjudligi yoki tovar belgisi bilan firma nomi o'rtasidagi xususiy nizo uchun qaysi sudgacha usul eng maqbul ekani normativ jihatdan aniq ko'rsatilmagan. Shu sababli intellektual mulk sohasida alohida nizo xaritasini ishlab chiqish zarur.

Bunday nizo xaritasi barcha nizolarni majburiy ravishda sudgacha hal qilishni nazarda tutmasligi kerak. Chunki sudga murojaat qilish huquqi konstitutsiyaviy kafolatlangan asosiy huquqlardan biridir. Biroq murosaga yaroqli bo'lgan xususiy-huquqiy IP nizolari uchun tor doiradagi selektiv pre-trial protokol belgilanishi mumkin. Masalan, litsenziya va sublicenziya, royalti, texnologiyalar transferi, franshizing, tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi tovar belgisi nizolari, buyurtma asosida yaratilgan mualliflik asarlari bo'yicha to'lov nizolari dastlab talabnoma almashuvi, qisqa mediatsiya axborot sessiyasi yoki ekspert bahosi bosqichidan o'tishi mumkin. Aksincha, kontrafakt mahsulotni tezda to'xtatish, dalil yo'qolish xavfi, vaqtinchalik taqiq chorasi yoki uchinchi shaxslar manfaatiga ta'sir qiladigan patent haqiqiyliги masalalarida sudga murojaat qilish huquqi to'liq saqlanishi lozim.

Ikkinchi muammo mavjud mediatsiya, arbitraj va ma'muriy apellyatsiya mexanizmlarining intellektual mulk xususiyatlariga yetarli darajada moslashtirilmaganligidadir.

Mediatsiya to'g'risidagi qonun fuqarolik-huquqiy, tadbirkorlik, mehnat va oilaviy nizolarda mediatsiyani qo'llash imkonini beradi [6]. Bu norma nazariy jihatdan litsenziya, royalti, qo'shma loyiha, mualliflik shartnomasi, tovar belgilaridan foydalanish yoki dasturiy mahsulotga oid shartnomaviy nizolarni ham qamrab oladi. Ammo intellektual mulk nizolarida maxfiy axborot, texnik ekspertiza, bozor obro'si, tovar belgisi qiymati, dasturiy kod, tijorat siri va uchinchi shaxslar manfaatlari kabi omillar odatdagi mediatsiyadan ancha murakkabroq yondashuvni talab qiladi.

Mediatsiya qonunchiligida uchinchi shaxslar huquqlari va jamoat manfaatlariga daxldor nizolar mediatsiya predmetidan chetlashtirilgan [7]. Bu yondashuv o'z mohiyatiga ko'ra to'g'ri, chunki patent yoki tovar belgisi haqiqiyliги kabi masalalar faqat ikki tarafning xususiy kelishuvi bilan butunlay hal etilishi mumkin emas.

Biroq xususiy-huquqiy oqibatlar - masalan, kompensatsiya miqdori, birgalikda foydalanish shartlari, rebrending jadvali, litsenziya shartlarini qayta ko'rib chiqish, royalti to'lovlari yoki kelgusida nizoni takrorlamaslik majburiyatlari - mediatsiya orqali samarali hal qilinishi mumkin. Buning uchun IPga ixtisoslashgan mediatorlar, maxfiylik protokollari, texnik ekspert-mediator bilan hamkorlik tartibi va namunaviy mediatsiya kelishuvlari ishlab chiqilishi zarur.

Apellyatsiya kengashi ham intellektual mulk nizolari tizimida muhim o'rin tutadi. U talabnoma, patent, guvohnoma, tovar belgisi, geografik ko'rsatkich, tovar kelib chiqqan joy nomi va boshqa obyektlarga doir apellyatsiya hamda arizalarni ko'rib chiqadi, qo'shimcha ekspertiza tayinlashi va mustaqil ekspertlarni jalb qilishi mumkin [8]. Lekin uning asosiy vazifasi yarashtirish emas, ma'muriy qayta ko'rib chiqishdan iborat. Ya'ni u taraflar o'rtasida kompensatsiya, birgalikda mavjudlik kelishuvi (coexistence agreement), rebrending, litsenziya shartlarini o'zgartirish yoki kelgusida foydalanish tartibi bo'yicha kelishuv yaratadigan ADR organi sifatida shakllanmagan.

Shu o'rinda Apellyatsiya kengashi faoliyatini bekor qilish yoki uni mediatsiya organiga aylantirish emas, balki uning yonida ixtiyoriy kelishuvga yo'naltirish (settlement-referral) mexanizmini yaratish maqsadga muvofiqdir. Masalan, tovar belgisi ro'yxatga olinishi, o'xshash belgi, sanoat namunasi yoki patent atrofidagi aralash nizolarda Kengash taraflarga maxsus IP-mediatsiyaga murojaat qilish imkonini ko'rsatishi mumkin. Agar kelishuv ro'yxatga olish harakatlariga ta'sir qilsa, ushbu kelishuv registr tizimi bilan bevosita bog'lanishi kerak. Bu ma'muriy ko'rib chiqish va xususiy-huquqiy murosani bir-biriga yaqinlashtiradi.

Arbitraj masalasida ham shunga o'xshash vaziyat kuzatiladi. O'zbekiston Respublikasining Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonuni tijorat xususiyatiga ega shartnomaviy va shartnomadan tashqari nizolarni arbitrajga topshirishga imkon beradi [9].

Demak, texnologiyalar transferi, xalqaro litsenziya, dasturiy ta'minot ishlab chiqish, franshizing, distribyutorlik, nou-xau yoki maxfiy axborotga oid xalqaro shartnomaviy nizolar arbitraj orqali hal etilishi mumkin. Biroq amaliy jihatdan IPga mos model arbitraj klausalar, tezlashtirilgan tartib, tijorat sirini himoya qiluvchi maxfiylik protokollari, texnik ekspertlarni jalb qilish qoidalari va ixtisoslashgan arbitrlar paneli yetarli darajada shakllanmagan.

Uchinchi muammo patent, dasturiy ta'minot, nou-xau va boshqa texnik IP nizolari uchun expert determination - ya'ni taraflar kelishuvi asosida mustaqil ekspert tomonidan ixtisoslashgan masala yuzasidan xulosa berish mexanizmining mavjud emasligidir. Intellektual mulk nizolarining ayrimlarida asosiy bahs huquqiy talqindan ko'ra texnik masalaga bog'liq bo'ladi.

Masalan, patent formulasi qamrovi, texnik ekvivalentlik, dasturiy kod funkcionalligi, ma'lumotlar bazasining o'ziga xosligi, nou-xauning mustaqilligi yoki ikki mahsulot o'rtasidagi texnik o'xshashlik sudya yoki mediator uchun maxsus bilim talab qiladi. Oddiy ekspertiza bunday masalani hal qilishga yordam bersa-da, u nizo bosqichini mustaqil ravishda qisqartiradigan, taraflarga keyingi qaror uchun tayanch beradigan alohida ADR mexanizmi vazifasini to'liq bajarmaydi.

WIPO tajribasida mediatsiya, arbitraj, tezlashtirilgan arbitraj va expert determination bir-birini to'ldiruvchi vositalar sifatida qaraladi [10]. Expert determination taraflar kelishuviga muvofiq texnik yoki ixtisoslashgan masala bo'yicha ekspert xulosasini olishga qaratilgan tartib bo'lib, u ayrim hollarda majburiy, ayrim hollarda tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Singapur IPOS amaliyotida ham patent nizolari uchun ekspert bahosidan foydalanish vaqt va xarajatni tejaydigan, taraflarni erta bosqichda real natijaga olib keladigan vosita sifatida ko‘riladi [11]. Mazkur tajriba O‘zbekiston uchun ham dolzarbdir.

O‘zbekiston sharoitida expert determination, avvalo, patent, dasturiy ta‘minot, farmatsevtika, biotexnologiya, sanoat namunasi, texnologiyalar transferi, tijorat siri va royalti stavkalarini baholash bilan bog‘liq nizolarda joriy etilishi mumkin. Bunda ekspert xulosasi sud qarorini almashtirmaydi, lekin sud, arbitraj yoki mediatsiya oldidan texnik masalani aniqlashtirib beradi. Shu orqali taraflar nizo haqiqatan huquqiy qaror talab qiladimi yoki texnik baho asosida kelishuvga erishish mumkinmi, degan savolga tezroq javob oladi.

To‘rtinchi muammo “.UZ” domen nomlari bo‘yicha nizolarni sudgacha tezkor hal etuvchi maxsus ma‘muriy panelning mavjud emasligidir. Raqamli iqtisodiyotda domen nomi ko‘pincha tovar belgisi, firma nomi, brend obro‘si va elektron tijorat faoliyati bilan bevosita bog‘liq. Domen nomini yomon niyat bilan ro‘yxatdan o‘tkazish, mashhur tovar belgisiga o‘xshash domen orqali foydalanuvchini chalg‘itish, brendni qayta sotish maqsadida egallab olish kabi holatlar xalqaro amaliyotda cybersquatting sifatida baholanadi. Bunday nizolarda vaqt omili juda muhim, chunki brend egasi sud jarayoni yakunlanishini kutguncha obro‘, mijozlar oqimi va iqtisodiy manfaatlarga zarar yetishi mumkin.

“.UZ” domeni bo‘yicha mavjud tartibda domen nomini bekor qilish yoki boshqa shaxsga o‘tkazish qonuniy asoslar va vakolatli organlar qarorlari bilan bog‘langan [12]. Bu yondashuv huquqiy kafolat nuqtai nazaridan muhim bo‘lsa-da, UDRPga o‘xshash tezkor ma‘muriy panel yo‘qligi sababli brend egalari uchun sudgacha himoya imkoniyati yetarli darajada rivojlanmagan. UDRP siyosati va WIPO amaliyoti esa bunday nizolarni uch asosiy mezon orqali tezkor baholash mumkinligini ko‘rsatadi: domen nomining tovar belgisi yoki boshqa huquq bilan bir xil yoki adashtirish darajasida o‘xshashligi; domen egasining qonuniy manfaatga ega emasligi; domenning yomon niyat bilan ro‘yxatdan o‘tkazilishi yoki foydalanilishi [13].

Shu sababli “.UZ” domen nomlari bo‘yicha alohida tezkor ma‘muriy panel joriy etilishi maqsadga muvofiq. Bunday panel sud nazoratini istisno qilmasligi, balki sudgacha tezkor himoya vositasi sifatida ishlashi kerak. Uning vakolati pul undirish yoki keng moddiy nizolarni hal qilish emas, balki domenni bekor qilish yoki huquq egasiga o‘tkazish kabi cheklangan choralar bilan belgilangani ma‘qul. Bu tartib tovar belgisi egalari, elektron tijorat subyektlari va iste‘molchilar manfaatlarini tezkor himoya qilishga xizmat qiladi.

Qiyosiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etish muvaffaqiyati alohida qonun qabul qilishning o‘zi bilan emas, balki institutlar o‘rtasidagi funksional bog‘liqlik bilan belgilanadi. Singapurda IPOS huzuridagi nizolarni hal etish tizimi mediatsiya, patent masalalaridagi ekspert bahosi, WIPO va boshqa markazlar bilan hamkorlik orqali bir-biriga ulangan [14]. Koreya Respublikasida esa sanoat mulki huquqlari bo‘yicha nizo mediatsiyasi qo‘mitasi va KIPO huzuridagi IPTAB tizimi ma‘muriy ko‘rib chiqish hamda yarashtiruv mexanizmlarini ajratilgan, lekin ixtisoslashgan tartibda yuritadi [15]. WIPO modeli esa IP idoralari va sudlar bilan hamkorlik qiluvchi ADR platformasi sifatida ko‘plab davlatlar uchun moslashuvchan namunani beradi [16].

O‘zbekiston uchun eng maqbul yo‘l ushbu modellarni ko‘r-ko‘rona ko‘chirish emas, balki milliy huquqiy tizimga moslashtirishdir. Birinchidan, maxsus IP-ADR markazi yoki mavjud ADR institutlari qoshida IP palata tashkil etilishi mumkin. Ikkinchidan, Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk organlari bilan mediatsiya va arbitraj institutlari o‘rtasida hamkorlik reglamenti ishlab chiqilishi zarur.

Uchinchidan, mediatorlar, arbitrlar va ekspertlar patent, tovar belgisi, mualliflik huquqi, dasturiy ta'minot, domen nomlari, tijorat siri va texnologiyalar transferi kabi yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirilishi kerak.

Bu borada qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyoti uchun bir necha aniq yo'nalishlarni ilgari surish mumkin. Avvalo, maxsus intellektual mulk qonunlari, protsessual kodekslar va Apellyatsiya kengashi to'g'risidagi nizomda IP nizolarini sudgacha hal etish bo'yicha normativ yo'l xaritasi belgilanishi lozim. Unda qaysi toifadagi nizolar Apellyatsiya kengashi, qaysilari mediatsiya, qaysilari arbitraj, qaysilari expert determination yoki domen paneli orqali dastlabki bosqichda ko'rib chiqilishi mumkinligi aniq ko'rsatiladi. Bunda majburiy tartib faqat qonunda bevosita nazarda tutilgan, sudga murojaat qilish huquqini asossiz cheklamaydigan xususiy-huquqiy nizolar bilan cheklanishi kerak.

Ikkinchidan, Mediatsiya to'g'risidagi qonun yoki unga asoslangan idoraviy reglamentda IP-mediatsiya tartibini belgilash maqsadga muvofiq. Ushbu tartibda maxfiy axborot bilan ishlash, tijorat sirini himoya qilish, texnik ekspertni mediatsiyaga jalb etish, kelishuvning registr harakatlariga ta'siri, taraflarning kelgusidagi foydalanish tartibi, rebrending va birgalikda mavjudlik shartlari kabi masalalar nazarda tutilishi lozim. Uchinchidan, arbitraj institutlari va Adliya vazirligi hamkorligida IP arbitraj uchun model klausalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Bunday klausalar litsenziya, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari, dasturiy mahsulot yaratish, nashriyot, franshizing, texnologiya transferi va maxfiy axborot shartnomalariga qo'llanishi mumkin.

To'rtinchidan, expert determination instituti maxsus nizom yoki qonunchilikka qo'shimcha kiritish orqali mustaqil mexanizm sifatida tan olinishi lozim. Bunda ekspert xulosasining majburiy yoki tavsiyaviy kuchi taraflar kelishuvi bilan belgilanadi. Beshinchidan, ".UZ" domen nizolari bo'yicha alohida Domain Dispute Resolution Policy ishlab chiqilishi zarur. Ushbu tartib WIPO va UDRP amaliyotiga yaqin bo'lishi, lekin O'zbekiston qonunchiligi va sud nazorati kafolatlari bilan uyg'unlashtirilishi kerak.

Bundan tashqari, sudgacha hal etilgan IP nizolari bo'yicha kelishuvlarning ijro va registr tizimiga ulanishi ham muhimdir. Agar mediativ kelishuv yoki arbitraj qarori tovar belgisidan foydalanish, litsenziyani ro'yxatdan o'tkazish, huquqni o'tkazish, domenni transfer qilish yoki rebrending jadvalini belgilasa, bu natija tegishli davlat registrarlari va ijro tizimlari bilan bog'lanishi lozim.

Aks holda, sudgacha erishilgan kelishuv amaliy natija bermasligi yoki yana yangi nizolarga sabab bo'lishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonda intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etish bo'yicha mutlaqo bo'sh maydon mavjud emas. Aksincha, mediatsiya, arbitraj, hakamlik, Apellyatsiya kengashi va sud tizimi kabi institutlar allaqachon mavjud. Muammo ushbu institutlarning IP nizolariga ixtisoslashgan, yagona va bosqichli mexanizmg aylanirilmaganidadir.

Shu bois islohotlarning markazida yangi institutlarni nomigagina yaratish emas, balki mavjud institutlarni o'zaro bog'lash, ularni intellektual mulk xususiyatlariga moslashtirish va nizoning turiga qarab ishlaydigan aniq yo'l xaritasini shakllantirish turishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, intellektual mulk sohasidagi nizolarni sudgacha hal etish mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekistonning innovatsion rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning barqarorligi va huquq egalarning ishonchini mustahkamlash uchun zarurdir.

Bunda to'rtta ustuvor yo'nalish alohida ahamiyat kasb etadi: IP nizolari uchun yagona normativ yo'l xaritasini yaratish; mavjud mediatsiya, arbitraj va ma'muriy apellyatsiya mexanizmlarini IPga ixtisoslashgan ADR tizimiga integratsiya qilish; patent va texnik nizolar uchun expert determination institutini joriy etish; "UZ" domen nizolari bo'yicha UDRPga o'xshash tezkor ma'muriy panelni shakllantirish. Aynan shu yondashuv intellektual mulk nizolarida sudgacha hal etishni yordamchi protseduradan milliy innovatsion iqtisodiyotning muhim huquqiy infratuzilmasiga aylantirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-221-son qarori bilan tasdiqlangan "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasi". <https://lex.uz/docs/-5987120>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 19-son qarori "Intellektual mulkka oid ishlarni ko'rib chiqishning ayrim masalalari to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-6522606>
3. Okyulov O. Intellektual mulk obyektlariga nisbatan huquqlar va qonuniy manfaatlarni sud orqali himoya qilish institutsional va huquqiy tizimining mohiyati, zaruriyati va umumiy tavsifi. <https://justy.uz/books/intellektual-mulk-obyektlariga-nisbatan-huquqlar-va-qonuniy-manfaatlarni-sud-orqali-himoya-qilish-institutsional-va-huquqiy-tizimining-mohiyati-zaruriyati-va-umumiy-tavsifi/>
4. Toshkanov N.B. Intellektual mulk obyektlarini tijoratlashtirishning fuqarolik-huquqiy masalalari [Avtoreferat]. <https://justy.uz/books/intellektual-mulk-obyektlarini-tijoratlashtirishning-fuqarolik-huquqiy-masalalari/>; Egamova D.T. Internetda intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish masalalari [Avtoreferat]. <https://justy.uz/books/internetda-intellektual-mulk-obyektlarini-huquqiy-muhofaza-qilish-masalalari/>; Bahramova M.B. Intellektual mulk sohasidagi nizolarni hal etish [O'quv qo'llanma]. TDYU nashriyoti. https://www.researchgate.net/publication/362871361_INTELLEKTUAL_MULK_SOHA_SIDAGI_NIZOLARNI_HAL_ETISH_O%27QUV_QO%27LLANMA
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-oktabrdagi 856-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Apellyatsiya kengashi to'g'risidagi nizom. <https://lex.uz/docs/-4547018>; O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-482. <https://lex.uz/docs/-3805227>; O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-674. <https://lex.uz/docs/-5294106>; O'zbekiston Respublikasining "Hakamlilik sudlari to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-64. <https://lex.uz/docs/-1072079>
6. O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-482, 3-modda. <https://lex.uz/docs/-3805227>
7. O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-482, 3-modda va 29-modda. <https://lex.uz/docs/-3805227>
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-oktabrdagi 856-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Apellyatsiya kengashi to'g'risidagi nizom. <https://lex.uz/docs/-4547018>
9. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-674. <https://lex.uz/docs/-5294106>

10. World Intellectual Property Organization. WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clauses. WIPO Publication No. 446. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4483>
11. Intellectual Property Office of Singapore. Resolve IP Disputes. <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolveip-disputes-overview/resolveip-disputes/>; Intellectual Property Office of Singapore. Expert Determination Option for IPOS Patent Proceedings. <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolveip-disputes-overview/expert-determination/>
12. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Bosh direktorining 2008-yil 26-maydagi 155-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "UZ' domenidagi domen nomlarini ro'yxatdan o'tkazish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom" (ro'yxat raqami 1830, 2008-yil 23-iyun). <https://lex.uz/docs/-1368177>
13. ICANN. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 4(a)-band. <https://www.icann.org/en/contracted-parties/consensus-policies/uniform-domain-name-dispute-resolution-policy/uniform-domain-name-dispute-resolution-policy-25-02-2012-en>; World Intellectual Property Organization. WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). <https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/>
14. Intellectual Property Office of Singapore. Resolve IP Disputes. <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolveip-disputes-overview/resolveip-disputes/>
15. Korean Intellectual Property Office. Industrial Property Rights Dispute Mediation Committee materials. https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=91022&catmenu=ek02_06_01; Korean Intellectual Property Office. Intellectual Property Trial and Appeal Board materials. <https://www.kipo.go.kr/en/>
16. World Intellectual Property Organization. Alternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property Offices and Courts. <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/>